

Аминов Бобир

*доктор исторических наук (DSc),
и.о. профессор кафедры “История”
Ташкентского международного
университета Кимё, Ташкент,
Узбекистан.*

E-mail: sitmihir@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.176092>

54

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ЭПИГРАФИКА КИШЛАКОВ ФАЗЛИ И КУХНА ФАЗЛИ.

(Касбинский район, Кашкадарьинской области Республики Узбекистан)

Аннотация. Надгробные надписи кишлака Фазли Касбинского района Кашкадарьинской области считаются уникальными. Они не исследованы до сих пор и не включены в список культурного наследия. Надгробные плиты сделанные из качественного мрамора посвящены дочери Мир Кучаку Табризи (XV), Ходжа Калану сына Мавланā Ходжа Саййида (XVI), Хуш Мазиду сыну Мираншаха (894/ 1488 г.), Нисе Туркану дочери ‘Адил Шаха (834/ 1431 г.). Эти исторические личности свидетельствуют о том, что на территории кладбища Фазли были похоронены люди, которые были в составе служилого состава и являлись представителями высшего сословия.

Кишлак Фазли - одно из самых густонаселенных и благоустроенных селений Касбинского района. Расстояние между Фазли и Карши составляет 33-35 км. История кишлака неразрывно связана с другим селением – Кухна Фазли, который находится от него в 11 километрах. Существует предание о

том, что население Кухна Фазли переселилось на территории Фазли в средневековый период. Кухна Фазли в средневековых источниках упомянут как Базда (Безда) или Пазда, местность располагавшаяся на торговом пути из Бухары в Насаф.

Расстояние между Баздой и Насафом составляло 6 фарсахов [1. С.191.]. Другой путь, который проходил из Бухары в Насаф, проходил через селение Касби. В произведении “Худуд ал-а‘лам”, написанного в X в., говорится, что Базда маленький городок с малочисленным населением, где много посевных полей и что через территорию селения проходит пересыхающее время от времени русло. Поэтому жильцы городка пользуются водой из колодцев и гидравлических колес [4.Б.13]. Результаты археологических исследований, проводившихся в последние годы кафедрой археологии НУУ, дополнили историю средневекового селения некоторыми новыми данными. Надо отметить, что в процессе этих работ вскрыты 11 колодцев. Существует мнения о том, что в период средневековья здесь функционировала сардоба. Как предполагает М.Е. Массон, сардоба X в. находилась на торговом пути Бухара-Базда[2.Б.284].

Базда, по данным источников, было селением больших размеров с соборная мечеть. Отсюда происходили такие ученики и последователи имама ал-Мāтуриди, как Абу Мухаммад Абу-л Карим ибн Мусā ал-Паздавий, Абу-л Хасан ал-Паздавий, Абу-л Йусуф ал-Паздавий [3. Б.6].

Историю Фазли могут дополнить данные надписей надгробных плит, находящихся на территории кладбища кишлака Фазли и Кухна Фазли. Огромное кладбище современного кишлака Фазли расположено на западе от населенного пункта. Кладбище в форме неправильного треугольника 470 м в длину, 330 м. в ширину. Восточная часть кладбища загорожена стеной из жженого кирпича. Остальные границы огорожены железной решеткой. Старая часть кладбища на середине площади и эта местность на 1-1,5м выше, чем остальные части кладбища.

Надгробные плиты. В настоящее время на территории кладбища зафиксированы более 150 памятников погребальной эпиграфики. Среди них самыми интересными можно считать надгробия XV-XVI вв. общим числом 20 штук. Большинство надгробий относится к XIX-XX вв. В результате исследований недалеко от них найдены остатки саганы (сводного надгробия) XV-XVI вв. Надгробия XIX-XX вв. обнаружены в основном в центральной части кладбища, а также в других местах.

FZ-11. Плита надгробная сундукообразной формы, изготовленная из светло-серого мрамора. Края и углы каменной плиты отбиты и вмяты. Значительно выветрены нижние части торцов. Эпитафия на торцах. Почерк - насх с элементами сульса.

۱. وفات .. كيك (كيك) جان بنت

۲. مير كوچك تبریزی

۳. تاريخ وفات ملا خواجه كلان ابن

۴. مولانا خواجه سيد سنه ۹۵۴

1. Умер Кийик (Кибек) Джан дочери
2. Мир Кучака Табризи
3. Дата смерти Мулла Хаджа Калана сына
4. Мавлан Хаджа Сайида [происходило] в 954/1547 г.

۱. ی.. اصلی ادمی ..

۲. وفات کیک (کیک) جان بنت

۳. میرکوچک تبریزی

۴. بتاریخ ماه محرم سنه ثلاث

۵. ستین و ثمانمائه

1. ... род человеческий ...(фрагменты стихотворений)
2. Умерла Кийик (Кибек) Джан дочь
3. Мир Кучака Табризи
- 4.,5. В дату месяца мухаррам восемьсот шестьдесят третьего года (863/1458 г.)

Комментарии. Плита надгробная на которой высечены имена двух лиц: женщины по имени Кийик (Кибек) Джан дочери Мир Кучак Табризи и мужчина, по имени Мулла Х^ваджа Калана сына Мавлан^а Х^ваджа Саййида. Хронология их смерти сильно отличается. Дата смерти женщины 863/1458 г., а мужчины 954/1547 г. Есть предположение о повторном использовании представленной плиты. Но формы и начертания букв аналогичные, что говорит о работе одного мастера и каллиграфа.

FZ-1. Плита надгробная сундукообразной формы, изготовленная из серого мрамора. Она была обнаружена на холме именуемый Мозори Мир на востоке кишлака Фазли. Повреждены верхняя часть и края плиты. Эпитафия на одном торце. Почерк - насх с элементами сульса.

١. هذا دفنت الشاب المغفور المرحوم

٢. خوش مژيد ابن ميرانشاه بتاريخ

٣. سنه اربع وتسعين و ثمانمائة

1. *Здесь погребен молодой прощенный помилованный [Аллахом]*

2. *Хуш Мазид сын Мир^{ан}ши^аха, [умерший] в дату*

3. *восемьсот девяносто четвертом году 894/ 1488 г.*

FZ-7A. Плита надгробная с арочным навершием и корпусом прямой параллелепипед. Она изготовлена из серого зернистого мрамора. Края плиты отбиты. Частично повреждены края нижней части. Эпитафия на торцах. Почерк сулс. В результате выветривания утеряны отдельные буквы верхней части плиты.

١. هذا قبر للعفيفة الصالحة

٢. نسا ترکان بنت عادل شاه

٣. قد توفى فى

1. *Эта могила целомудренной добродетельной*

2. *Нис^а Турк^{ан}, дочери 'Адил Ш^аха*

3. *умерла в*

Текст на другом торце:

١. فى ليلة الجمعة الثالث

۲. عشرين من شهر رجب المرجب

۳. اربع ثلاثين و ثمانمائة

1., 2. в пятницу вечером двадцать третьего числа месяца священного раджаб

3. Восемьсот тридцать четвертого года 834/6 апреля 1431 г.

FZ- 3b. Плита надгробная сундукообразной формы, изготовленная из светло-серого мрамора. Углы украшены традиционными полуколоннами морпеч. В нижней части выступ в виде подставки украшенные геометрическими (зигзаговидными) орнаментами. Эпитафия на торцах. Почерк сулс с элементами насх. Повреждены и выветрены края верхней части плиты, что стало причиной утери отдельных букв и слов. На надгробии марсийа, которая еще полностью не расшифрована и не исследована.

Использованная литература

- 1.Бартольд В.В.Сочинения в 9 ти томах.М.:Наука, 1963.С.191.
- 2.Мавлонов Ё.М.Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. Монография. Т.:Академия, 2008. С.284.
- 3.Убайдулла Уватов. Абу –л Муъийн ан-Насафий (ҳаёти ва мероси).Тошкент”Маънавият”, 2003. С. 6 б.
- 4.Худуд ул-олам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўз боши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи Омонулло Бўриев, Тошкент.:O‘ZBEKISTON,2008. С.13

Abstract. The tombstones of the Fazli village in the Kasbi district of the Kashkadarya region are considered unique. They have not et been studied and are not included in the list of cultural heritage sites. The tombstones, made of high-quality marble, are dedicated to the daughter of Mir Kuchak Tabrizi (15th century), Khwaja Kalan, son of Mawlana Khwaja Sayyid (16th century), Khush Mazid, son of Miranshah (894/1488), and Nisa Turkan, daughter of 'Adil Shah (834/1431).

These historical figures indicate that the burials in the Fazli cemetery belonged to military personnel and members of the upper class.

Annotatsiya. Qashqadaryo viloyatining Kasbin tumanidagi Fazli qishlog'ining qabr toshlari noyob hisoblanadi. Ular hali o'rganilmagan va madaniy meros ob'ektlari ro'yxatiga kiritilmagan. Yuqori sifatli marmardan tayyorlangan qabr toshlari Mir Kuchak Tabriziyning qiziga (XV asr), Mavlono Xoja Sayyidning o'g'li Xoja Kalonga (XVI asr), Mironshohning o'g'li Xush Mazidga (894/1488) va Odil Shohning qizi Nisa Turkonga (834/1431) bag'ishlangan. Bu tarixiy shaxslar Fazli qabristonidagi dafn marosimlari harbiy xizmatchilar va yuqori tabaqa vakillariga tegishli ekanligini ko'rsatadi.